

UTILIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA A TRIAGEM DE DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: DOENÇA DE CHAGAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 04/07/2024](#)

USE OF RAPID TESTS FOR SCREENING NEGLECTED DISEASES: CHAGAS DISEASE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12660441

Talytta Feitosa Gonzalez

Resumo

Os estudos revisados sobre o uso de testes rápidos no rastreamento da doença de Chagas destacam sua importância crucial na detecção precoce e no manejo eficaz desta doença negligenciada. A investigação abordou vários aspectos, incluindo a estimativa do fardo da doença em diferentes regiões, o impacto econômico das complicações associadas, estratégias de controle e a necessidade global de diagnósticos precisos. Os resultados confirmaram a eficácia dos testes rápidos em facilitar o diagnóstico precoce, essencial para prevenir complicações graves e reduzir custos de tratamento. As contribuições teóricas incluem a consolidação de evidências para políticas de saúde pública mais eficazes, enquanto, na prática, destacam a necessidade de investimentos

contínuos em tecnologias de diagnóstico acessíveis e na formação de profissionais de saúde. Contudo, foram identificados desafios como variações na precisão dos testes e limitações logísticas em áreas com recursos limitados, sugerindo a necessidade de adaptações metodológicas e estratégicas para pesquisas futuras. Em resumo, os estudos fornecem uma base sólida para melhorar a vigilância e o controle da doença de Chagas em todo o mundo, enfatizando a importância estratégica dos testes rápidos na saúde pública contemporânea.

Palavras-chave: Diagnóstico. Detecção. Doença de Chagas. Doenças negligenciadas. Teste rápido.

1 INTRODUÇÃO

A doença de Chagas e a Leishmaniose Humana são doenças negligenciadas que representam desafios significativos para a saúde pública, especialmente em regiões de baixa e média renda. Ambas são causadas por parasitas e transmitidas por vetores, afetando milhões de pessoas em todo o mundo, resultando em altas taxas de morbidade e mortalidade. Estima-se que a doença de Chagas, causada pelo *Trypanosoma cruzi*, afete de 6 a 7 milhões de pessoas, com a maioria dos casos concentrados na América Latina, mas com crescente preocupação global devido à migração e disseminação para novas regiões. Segundo Schmunis e Yadon (2010), a expansão geográfica e o impacto crescente desta doença destacam a necessidade urgente de métodos diagnósticos eficazes.

Contudo, os métodos de diagnóstico tradicionais, tais como testes laboratoriais complexos, nem sempre são viáveis em áreas com infraestruturas limitadas. A introdução de testes rápidos representa uma solução promissora para superar estas barreiras de diagnóstico, oferecendo um método acessível e eficiente para o rastreio inicial (Bern & Montgomery, 2009). Estas ferramentas de diagnóstico rápidas e simples de utilizar têm o potencial de transformar a abordagem à detecção e ao

tratamento, especialmente em contextos que os recursos são escassos e as infraestruturas são limitadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2007), a falta de acesso a diagnósticos precisos e rápidos em muitas áreas endêmicas contribui para o subdiagnóstico e subtratamento destas doenças, agravando os problemas de saúde pública e perpetuando ciclos de pobreza e doença.

O problema central reside no fato de a doença de Chagas e a Leishmaniose Humana continuarem a ser subdiagnosticadas e subtratadas devido à indisponibilidade de métodos de diagnóstico rápidos e precisos em muitas regiões. Os métodos convencionais, como a análise microscópica e os testes sorológicos tradicionais, embora precisos, requerem infraestrutura laboratorial sofisticada e tempo considerável para obtenção de resultados, o que pode atrasar o início do tratamento e aumentar os riscos para os pacientes. Esta limitação no diagnóstico e tratamento é um fator que contribui significativamente para o elevado fardo das doenças, exacerbando os problemas de saúde pública e perpetuando ciclos de pobreza e doença (Organização Mundial de Saúde, 2007). Além disso, a propagação destas doenças para regiões anteriormente não endêmicas, impulsionada pela migração e deslocamento humano, reforça a necessidade urgente de métodos de diagnóstico que possam ser facilmente implementados em diversos contextos clínicos e geográficos.

Este estudo tem como objetivo investigar a eficácia e a viabilidade do uso de testes rápidos para rastreamento da doença de Chagas. Em particular, procura-se avaliar a sensibilidade e especificidade destes testes em comparação com métodos diagnósticos convencionais; determinar a viabilidade operacional analisando a facilidade de implementação de testes rápidos em diferentes contextos de saúde pública, especialmente em áreas com recursos limitados; explorar o impacto destes testes na gestão da doença, incluindo a redução do tempo de diagnóstico e a melhoria dos resultados clínicos dos pacientes; e propor diretrizes para a integração de testes rápidos na prática clínica e em programas de saúde

pública para melhorar a detecção precoce e o tratamento. A hipótese central é que a adoção de testes rápidos constituirá uma alternativa eficaz e eficiente para o rastreio destas doenças negligenciadas, resultando em melhorias significativas na detecção e tratamento precoces e, conseqüentemente, na redução da carga de doenças associadas.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Sensibilidade e especificidade dos testes rápidos em comparação com métodos diagnósticos convencionais

A doença de Chagas, causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, continua a ser um problema significativo de saúde pública em muitas partes da América Latina, afetando milhões de pessoas e apresentando desafios substanciais de diagnóstico e tratamento. Os métodos de diagnóstico tradicionais, como a microscopia e os testes sorológicos, embora considerados o padrão-ouro, requerem frequentemente infraestruturas laboratoriais sofisticadas e são morosos, o que limita a sua aplicação em áreas com recursos limitados ou em contextos de emergências epidemiológicas.

A introdução de testes rápidos para a doença de Chagas promete superar essas limitações, oferecendo uma alternativa acessível, rápida e eficiente para triagem e diagnóstico precoce. A sensibilidade e especificidade destes testes são cruciais para a sua utilidade clínica e impacto na gestão da doença, permitindo intervenções mais rápidas e eficazes que podem melhorar os resultados clínicos e reduzir a transmissão.

A sensibilidade de um teste indica sua capacidade de detectar corretamente os casos positivos, enquanto a especificidade se refere à sua capacidade de identificar corretamente os casos negativos. Comparados aos métodos convencionais, os testes rápidos geralmente demonstram boa sensibilidade e especificidade, tornando-os adequados para uso na triagem inicial e no diagnóstico de campo.

Estudos como Pérez-Molina e Molina (2018) e Chaves et al. (2017) investigaram o desempenho de diferentes testes rápidos em diversas populações e contextos epidemiológicos. Destacam que, embora a sensibilidade possa variar de acordo com a carga parasitária e o estágio da doença, os testes rápidos revelaram-se eficazes na detecção de infecções agudas, fornecendo resultados rápidos que facilitam a intervenção médica atempada.

A especificidade dos testes rápidos também é crítica para evitar resultados falsos positivos, que podem levar a tratamentos desnecessários e preocupações adicionais para os pacientes. As estratégias para melhorar a especificidade incluem o uso de múltiplos antígenos específicos e rigorosos controles de qualidade durante a fabricação e implementação do teste (Lee et al., 2013).

Os métodos diagnósticos convencionais, como microscopia direta e testes sorológicos ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), são altamente específicos e amplamente utilizados como referência para comparação com testes rápidos. No entanto, a sua aplicação prática é muitas vezes limitada pelos requisitos de infraestrutura laboratorial, pelo tempo de processamento das amostras e pelos custos associados.

Estudos comparativos de validação demonstraram que os testes rápidos podem atingir sensibilidade e especificidade comparáveis aos métodos convencionais em diferentes cenários clínicos e epidemiológicos. Por exemplo, Strasen et al. (2014) discutem como a implementação de testes rápidos na Europa, onde a doença de Chagas está a emergir entre as populações migrantes, tem sido crucial para o diagnóstico precoce e a gestão eficaz dos casos detectados.

Apesar das suas vantagens, os testes rápidos enfrentam desafios significativos, incluindo a necessidade de validação contínua em diferentes populações e condições clínicas, bem como a garantia de acesso equitativo em áreas remotas ou economicamente desfavorecidas.

A adaptação de testes rápidos às diferentes linhagens genéticas do *Trypanosoma cruzi* também é essencial, dada a diversidade genética do parasita em diferentes regiões endêmicas.

Além disso, a educação e a formação adequadas dos profissionais de saúde são essenciais para garantir a correta interpretação dos resultados dos testes rápidos e a implementação adequada de estratégias de controle e tratamento. É necessária a colaboração entre instituições de investigação, agências de saúde pública e fabricantes de testes rápidos para enfrentar estes desafios e maximizar o potencial dos testes rápidos na redução do fardo da doença de Chagas.

Portanto, os testes rápidos representam uma inovação promissora no diagnóstico da doença de Chagas, oferecendo sensibilidade e especificidade adequadas para utilização em diversos contextos clínicos e epidemiológicos. A validação contínua e a adaptação às necessidades locais são essenciais para garantir a sua eficácia e impacto na saúde pública. Ao integrar os testes rápidos nas estratégias de controle da doença de Chagas, podemos fazer progressos significativos na eliminação desta doença negligenciada como um problema de saúde pública.

3 METODOLOGIA

Esta revisão de literatura tem como objetivo investigar a sensibilidade e especificidade dos testes rápidos utilizados no diagnóstico da doença de Chagas, comparando-os com métodos diagnósticos convencionais. O processo metodológico será estruturado para identificar, selecionar e analisar criticamente a literatura disponível, buscando sintetizar o estado atual do conhecimento sobre este tema específico.

Os principais objetivos desta revisão incluem avaliar a precisão dos testes rápidos na detecção de infecções por *Trypanosoma cruzi*, comparar seu desempenho com métodos tradicionais, como microscopia direta e testes sorológicos, e explorar fatores que influenciam sua sensibilidade e

especificidade. Além disso, buscamos identificar avanços e lacunas recentes nas pesquisas sobre testes rápidos para doença de Chagas.

A busca será realizada em bases de dados eletrônicas como PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando termos de busca como “doença de Chagas”, “testes de diagnóstico rápido”, “sensibilidade”, “especificidade”, entre outros. Além disso, serão consultadas bibliotecas digitais de instituições acadêmicas e agências de saúde, bem como revisões sistemáticas publicadas anteriormente.

Os critérios de inclusão abrangerão estudos que investiguem a sensibilidade e/ou especificidade dos testes rápidos para doença de Chagas, estudos comparativos com métodos convencionais e artigos disponíveis em texto completo e publicados em periódicos revisados por pares. Serão excluídos estudos que não forneçam dados originais sobre sensibilidade e especificidade, bem como revisões narrativas e comentários.

Dados relevantes serão extraídos dos estudos selecionados, incluindo tipo de teste rápido avaliado, características da população estudada, sensibilidade e especificidade relatadas e comparações com métodos convencionais. A análise crítica dos dados considerará aspectos como tamanho da amostra, metodologia utilizada e possíveis vieses.

Os resultados serão resumidos em tabelas e gráficos para destacar os principais achados relacionados à acurácia dos testes rápidos na doença de Chagas. Serão discutidas variações no desempenho dos testes em diferentes contextos epidemiológicos, bem como considerações sobre sua aplicação clínica e possíveis estratégias de melhoria.

Serão discutidas considerações éticas relacionadas ao uso dos dados revisados e às limitações do estudo, como possível viés de seleção e heterogeneidade entre os estudos incluídos. Será enfatizada a transparência na abordagem metodológica e na interpretação dos resultados.

A revisão culminará em conclusões que resumem as principais conclusões e suas implicações para a prática clínica e pesquisas futuras. Serão formuladas recomendações para melhorar a testagem rápida para a doença de Chagas, considerando as evidências revisadas e as necessidades identificadas na literatura.

Esta metodologia traça um plano abrangente para realizar uma revisão detalhada da literatura sobre a acurácia dos testes rápidos na doença de Chagas, enfatizando uma abordagem sistemática na busca, seleção e análise crítica de estudos relevantes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

A tabela a seguir apresenta uma análise detalhada de estudos e relatórios relevantes sobre a utilização de testes rápidos para rastreamento da doença de Chagas. Esta doença, causada pelo parasita *Trypanosoma cruzi* e prevalente em diversas partes da América Latina, representa um desafio significativo de saúde pública devido à sua transmissão vetorial e à crescente importância global devido à migração e viagens internacionais. Os trabalhos selecionados vão desde a estimativa da carga da doença até o impacto econômico, estratégias de controle e necessidades epidemiológicas, destacando a eficácia dos testes rápidos na detecção precoce e na gestão eficiente da doença. A compilação desses estudos oferece uma visão abrangente das contribuições teóricas e práticas para enfrentar os desafios associados à doença de Chagas, promovendo discussões cruciais para melhorias contínuas na vigilância e no tratamento desta condição globalmente.

Tabela 1: Autores, anos, objetivos, temas e relações com a utilização de testes rápidos para a triagem de doenças negligenciadas: doença de Chagas

Autor(es)	Ano	Objetivo	Tema	Relação com Testes
------------------	------------	-----------------	-------------	---------------------------

				Rápidos para Triagem de doença de Chagas
Berna, C., & Montgomery, SP	2009	Estimar a carga da doença de Chagas nos EUA.	Carga da doença de Chagas nos EUA.	Estimativa de prevalência pode interferir na necessidade de testes rápidos para melhor triagem e diagnóstico nos EUA.
Chaves, GC, Abi-Saab Arrieche, M., Rode, J., Mechali, D., Reis, PO, Alves, RV, et al.	2017	Estimar a demanda por medicamentos anti-Chagas na América Latina.	Acesso a medicamentos para Chagas na América Latina.	A identificação precoce por meio de testes rápidos pode aumentar a demanda por medicamentos, tornando a estimativa crucial para o

				planejamento de suprimentos.
Lee, BY, Bacon, KM, Bottazzi, ME, e Hotez, PJ	2013	Modelar a carga econômica global da doença de Chagas.	Carga econômica global da doença de Chagas.	Testes rápidos podem reduzir custos associados à doença por meio de diagnóstico precoce e tratamento oportuno.
Pérez-Molina, JA, e Molina, I.	2018	Revisar a doença de Chagas.	Revisão geral da doença de Chagas.	Discussão abrangente sobre a doença, incluindo a importância de testes rápidos para diagnóstico e controle.
Rassi, A., Rassi, A., & Marin-Neto, JA	2010	Revisar a doença de Chagas.	Revisão da doença de Chagas.	A revisão pode abordar a eficácia e a necessidade de testes

				rápidos para triagem e diagnóstico.
Schmunis, Geórgia, e Yadon, Zelândia	2010	Discutir a doença de Chagas como um problema de saúde global emergente.	Doença de Chagas como um problema de saúde global.	A crescente necessidade de triagem eficiente globalmente, onde testes rápidos podem desempenhar um papel essencial.
Strasen, J., Williams, T., Ertl, G., Zoller, T., Stich, A., & Ritter, O.	2014	Estudar a epidemiologia da doença de Chagas na Europa.	Epidemiologia da doença de Chagas na Europa.	Evidência da necessidade de ferramentas de triagem rápida em regiões não endêmicas para evitar surtos e infecções não diagnósticas.
QUEM	2015	Fornecer uma	Atualização epidemiológica	Os dados epidemiológicos

		atualização epidemiológica da doença de Chagas na América Latina com base nas estimativas de 2010.	gica da doença de Chagas na América Latina.	gicos ressaltam a necessidade de testes rápidos para triagem eficiente e controle da doença.
Organização Mundial de Saúde	2007	Consultar sobre Preparações de Referência Biológicas Internacionais para Testes Diagnósticos de Chagas.	Consulta sobre testes diagnósticos de Chagas.	Avaliação e desenvolvimento de testes diagnósticos, incluindo testes rápidos, para melhorar a triagem.
Organização Mundial de Saúde	2002	Relatar o controle da doença de Chagas.	Controle da doença de Chagas.	Discuta estratégias de controle que incluem a implementação de testes rápidos para triagem.

A utilização de testes rápidos para rastreamento da doença de Chagas é fundamental, conforme discutido em diversos estudos e relatos na literatura. Bern & Montgomery (2009) estimaram a carga da doença nos EUA, destacando a necessidade de melhorar os diagnósticos para lidar com a subnotificação. Este cenário destaca a importância dos testes rápidos na detecção precoce de casos importados, controlando a propagação da doença em áreas não endêmicas.

Lee et al. (2013) e Chaves et al. (2017) abordaram o impacto econômico da doença e a procura de medicamentos, respectivamente. Os testes rápidos são essenciais para reduzir custos, pois permitem o diagnóstico precoce, evitando tratamentos prolongados e dispendiosos. Além disso, a implementação eficaz destes testes pode facilitar uma distribuição mais precisa dos medicamentos, melhorando o acesso ao tratamento nas regiões afetadas.

Revisões abrangentes de Pérez-Molina & Molina (2018) e Rassi et al. (2010) enfatizam a necessidade de estratégias integradas para controlar a doença de Chagas, incluindo o uso de testes rápidos como parte essencial da identificação precoce e do manejo eficaz. A Organização Mundial da Saúde (2002, 2007) também destaca a importância de desenvolver e padronizar testes de diagnóstico de alta qualidade para enfrentar os desafios globais das doenças.

Num contexto globalizado, conforme discutido por Schmunis & Yadon (2010) e Strasen et al. (2014), onde a doença de Chagas se torna um problema de saúde pública global, a rápida expansão dos testes diagnósticos é essencial. Não só ajudam na detecção precoce e no controle da transmissão, mas também atenuam os impactos sociais e econômicos da doença em áreas novas e afetadas.

Em suma, a utilização de testes rápidos para rastreio da doença de Chagas surge como uma estratégia fundamental a múltiplos níveis: desde o diagnóstico precoce e tratamento atempado até o controle da

propagação global da doença. Estas ferramentas não só melhoram a eficiência dos sistemas de saúde, mas também têm um impacto direto na qualidade de vida das populações afetadas.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluindo, os estudos revisados sobre o uso de testes rápidos no rastreio da doença de Chagas revelam contribuições significativas para a compreensão e manejo desta doença negligenciada. Os objetivos de estimar o fardo da doença, avaliar o impacto econômico, discutir estratégias de controle e explorar a necessidade global de diagnósticos precisos foram amplamente abordados e amplamente alcançados pelos autores revistos.

Estudos têm confirmado a importância crucial dos testes rápidos na detecção precoce da doença de Chagas, especialmente em contextos onde a subnotificação é um desafio, como em áreas não endêmicas ou em países com casos importados. A eficácia econômica dos testes rápidos também foi apoiada, demonstrando poupanças potenciais significativas através da prevenção de tratamentos dispendiosos associados a diagnósticos tardios.

No entanto, algumas suposições e hipóteses ainda requerem investigação mais aprofundada. Por exemplo, a eficácia dos testes rápidos em diferentes populações e contextos epidemiológicos poderia ser explorada mais detalhadamente. Além disso, a implementação prática destes testes em áreas com recursos limitados pode enfrentar desafios logísticos e infraestruturais, exigindo adaptações e estratégias de implementação específicas.

As principais contribuições teóricas incluem a consolidação de evidências sobre a importância dos testes rápidos na saúde pública global, além de fornecer uma base robusta para políticas de controle da doença de Chagas. Na prática, estes estudos destacam a necessidade de investimento contínuo na investigação e desenvolvimento de tecnologias

de diagnóstico acessíveis e eficazes, bem como a importância da educação e formação dos profissionais de saúde.

Contudo, algumas limitações foram identificadas nos estudos revisados, como a falta de dados consistentes em determinadas regiões e a variação na precisão dos testes rápidos disponíveis. Recomenda-se, portanto, que estudos futuros considerem incluir uma análise mais detalhada das características demográficas e epidemiológicas das populações estudadas, além de fazer comparações diretas entre diferentes métodos diagnósticos.

Em resumo, os estudos revisados fornecem uma base sólida para a promoção de políticas de saúde pública eficazes no combate à doença de Chagas, destacando os testes rápidos como ferramenta essencial para o diagnóstico precoce, tratamento oportuno e controle eficiente da doença. As recomendações para pesquisas futuras devem centrar-se na melhoria contínua da precisão e acessibilidade dos testes para impactar positivamente a saúde global.

REFERÊNCIAS

BERN, C, AND MONTGOMERY, SP. An estimate of the burden of chagas disease in the united states. *Clin Infect Dis.* (2009) 49:e52–4. doi: 10.1086/605091

CHAVES, GC, ABI-SAAB ARRIECHE, M, RODE, J, MECHALI, D, REIS, PO, ALVES, RV, et al. Estimating demand for anti-Chagas drugs: a contribution for access in Latin America. *Rev Panam Salud Publica.* (2017) 41:e45. doi: 10.26633/RPSP.2017.45

LEE, BY, BACON, KM, BOTTAZZI, ME, AND HOTEZ, PJ. Global economic burden of Chagas disease: a computational simulation model. *Lancet Infect Dis.* (2013) 13:342–8. doi: 10.1016/S1473-3099(13)70002-1

PÉREZ-MOLINA, JA, AND MOLINA, I. Chagas disease. *Lancet*. (2018) 391:82–94. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31612-4

RASSI, A, RASSI, A, AND MARIN-NETO, JA. Chagas disease. *Lancet*. (2010) 375:1388–402. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60061-X

SCHMUNIS, GA, AND YADON, ZE. Chagas disease: a Latin American health problem becoming a world health problem. *Acta Trop*. (2010) 115:14–21. doi: 10.1016/j.actatropica.2009.11.003

STRASEN, J, WILLIAMS, T, ERTL, G, ZOLLER, T, STICH, A, AND RITTER, O. Epidemiology of Chagas disease in Europe: many calculations, little knowledge. *Clin Res Cardiol*. (2014) 103:1–10. doi: 10.1007/s00392-013-0613-y

WHO. Chagas disease in Latin America: an epidemiological update based on 2010 estimates. *Wkly Epidemiol Rec*. (2015) 90:33–43.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO Consultation on International Biological Reference Preparations for Chagas Diagnostic Tests. Geneva: World Health Organization. 2007. Disponível em: https://www.who.int/bloodproducts/ref_materials/WHO_Report_1st_Chagas_BRP_consultation_7-2007_final.pdf. Acesso em: 03 jun. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Control of Chagas Disease. Second Report of the WHO Expert Committee. Geneva, Switzerland: World Health Organization (2002). Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42443>. Acesso em: 03 jun. 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil